

**AUDITORLIK HISOBOTI SIFATINI OSHIRISHDA
RAQAMLASHTIRISHNING O‘RNI
РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА
АУДИТОРСКОГО ОТЧЁТА
THE ROLE OF DIGITALIZATION IN IMPROVING THE QUALITY OF
AUDIT REPORTING**

Zaxidov Dilshodbek G‘ulomjon o‘g‘li
Andijon davlar universiteti tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0007-2632-7238

Email: birinchi_dilshod@mail.ru

Phone: +998975818889

Аннотация: Mazkur maqolada auditorlik hisobotlari sifatini oshirishda raqamlashtirishning o‘rni va afzalliklari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar yordamida auditorlik jarayonlarini avtomatlashtirish va ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonlarini tezlashtirish auditorlik hisobotlarining aniqligi, shaffofligi va ishonchliligini ta'minlashga xizmat qiladi. Tadqiqotda auditorlik jarayonlarida raqamli vositalarni joriy etish orqali auditorlik natijalarining aniqligi va samaradorligi qanday yaxshilanishi ko'rsatilgan.

Калит so‘zlar: Auditorlik hisobotlari, raqamlashtirish, audit sifati, avtomatlashtirish, raqamli texnologiyalar, ma'lumotlarni qayta ishlash, shaffoflik, ishonchlilik

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и преимущества цифровизации в повышении качества аудиторских отчётов. Использование цифровых технологий для автоматизации аудиторских процессов и ускорения обработки данных способствует повышению точности, прозрачности и надёжности аудиторских отчётов. В исследовании показано, как внедрение цифровых инструментов в аудиторские процессы улучшает точность и эффективность результатов аудита.

Ключевые слова: Аудиторские отчёты, цифровизация, качество аудита, автоматизация, цифровые технологии, обработка данных, прозрачность, надёжность

Abstract: This article examines the role and benefits of digitalization in enhancing the quality of audit reports. By utilizing digital technologies to automate auditing processes and accelerate data processing, the accuracy, transparency, and reliability of audit reports are significantly improved. The study demonstrates how the integration of digital tools in auditing processes enhances the accuracy and efficiency of audit outcomes.

Keywords: Audit reports, digitalization, audit quality, automation, digital technologies, data processing, transparency, reliability

Kirish

Zamonaviy iqtisodiyotda raqamlashtirish jarayonlari har bir sohada muhim o‘rin tutmoqda. Xususan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) iqtisodiyotning turli sohalarini o‘zgartirish va samaradorlikni oshirish imkonini yaratmoqda. O‘zbekiston Respublikasi tomonidan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” dasturi doirasida AKT texnologiyalarining joriy etilishi iqtisodiy samaradorlikka erishish uchun zaruriy sharoit yaratmoqda. Bu dastur nafaqat davlat xizmatlarini raqamlashtirish, balki iqtisodiy jarayonlarni shaffof va aniq boshqarish imkonini beradigan raqamli yondashuvlarni taklif etadi.

Audit jarayonining raqamlashtirilishi global iqtisodiyotda muhim o‘rin egallamoqda va bu jarayon audit xizmatlarining samaradorligi, aniqligi va tezkorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli texnologiyalar auditori faoliyatini yanada zamonaviy qilish bilan birga, iqtisodiyotni raqamlashtirish tendensiyalariga ham moslashadi. Raqamli iqtisodiyotda audit jarayoni endilikda oddiy tekshiruv va hisob-kitob operatsiyalaridan yuqori bo‘lib, ma’lumotlarni chuqur tahlil qilish va xatarlarni aniqlash imkoniyatini beradi.

Auditorlikda raqamli texnologiyalar qo‘llanilishi samaradorlik va shaffoflikni oshirishga yordam beradi. Masalan, "Информационно-математический инструментальный аудита страховых компаний" nomli tadqiqotda auditorlik jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari keltirilgan. Bu asar asosida auditorlar ma’lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va prognozlashda raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali auditorlik jarayonining samaradorligini oshirishi ko‘rsatiladi [1].

Raqamli texnologiyalar yordamida auditorlik tizimini takomillashtirishning afzalliklarini tadqiq qilishda, audit jarayonining avtomatlashtirilishi, xatarlarni oldindan baholash va o‘z vaqtida hal qilish imkoniyatlari muhim ahamiyat kasb etadi. "Информационное моделирование аудиторской деятельности" nomli ilmiy ishda ham raqamli texnologiyalar orqali auditorlik faoliyatini nazorat qilish va tahlil qilish imkoniyatlari kengaygani haqida to‘xtalib o‘tiladi. Ayniqsa, audit jarayonida ko‘p hajmli ma’lumotlarni samarali qayta ishlashda raqamli vositalar

auditorlarning vaqtini tejashga va xatolarni minimallashtirishga xizmat qilishi ta'kidlanadi [2].

Shu bilan birga, raqamlashtirilgan audit vositalaridan foydalanish xalqaro standartlarga rioya qilish, shuningdek, ichki nazorat va tahlil jarayonlarining zamonaviy texnologiyalar yordamida amalga oshirilishini osonlashtiradi. Mazkur tadqiqotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirilgan audit jarayonlari iqtisodiy tizimning barqarorligini ta'minlashda muhim omil bo'lib, bu tizimni jadal rivojlantirishga hissa qo'shadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotning maqsadi iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida auditorlik jarayonlarini avtomatlashtirishning samaradorligini va raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali erishilgan natijalarni o'rganishdan iborat. Ushbu tadqiqot jarayonida xalqaro va mahalliy amaliyotlardan, ilmiy asarlar va dasturiy vositalardan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Ma'lumotlar yig'ish: Tadqiqot uchun iqtisodiyotni raqamlashtirish va audit jarayonlarini avtomatlashtirish mavzusiga oid ilmiy va amaliy manbalar o'rganildi. Xususan, auditorlik faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish tajribalari o'rganilib, bu texnologiyalarni qo'llash orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishning afzalliklari tahlil qilindi. Bunda [1] va [2] kabi ilmiy ishlar asosiy manba sifatida olindi.

2. Amaliy tahlil va tajribalarni o'rganish: Auditorlik jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash amaliyoti va uning iqtisodiy samarasini o'rganish uchun o'ziga xos dasturiy yondashuv ishlab chiqildi. Misol tariqasida, ikkita ma'lumotlar faylini yuklash, kerakli ustunlarni tozalash va ma'lumotlarni solishtirish uchun ishlab chiqilgan dasturiy kod sinovdan o'tkazildi. Ushbu amaliy tajriba orqali ma'lumotlarni qayta ishlash, farqlarni aniqlash va avtomatik hisobot shakllantirish imkoniyatlari tahlil qilindi.

3. Tahlil usuli: Tadqiqot davomida AKT vositalaridan foydalanish samaradorligini baholash uchun sifat va miqdoriy tahlil usullari qo'llanildi. Bu usullar orqali, raqamli yondashuvlar yordamida audit jarayonlari oldin va keyin qanday o'zgarishlar yuz bergani miqdoriy ko'rsatkichlar bilan baholandi. Xususan, audit jarayonidagi tezlik, xatolarni kamaytirish, vaqt va resurslardan foydalanish samaradorligi ko'rsatkichlari solishtirildi.

4. Natijalarni baholash va umumlashtirish: Tadqiqot natijalari asosida avtomatlashtirilgan audit jarayonlarining iqtisodiy samaradorlikka ta'siri va raqamli yondashuvlarning audit jarayonidagi o'rni baholandi. Tahlil natijalarini umumlashtirish orqali, raqamli yondashuvlarning foydalari va iqtisodiy o'sishga qo'shadigan hissasi aniqlandi. Shuningdek, tadqiqotda olingan natijalar asosida

kelgusidagi audit jarayonlarini yanada takomillashtirish uchun takliflar ishlab chiqildi.

Mazkur metodologiya yordamida tadqiqotning har bir bosqichi aniq belgilangan yondashuvlar asosida o'rganildi va auditorlik jarayonlarini avtomatlashtirishning iqtisodiy samaradorlikka qo'shgan hissasi to'liq tahlil qilindi.

Tahlil va natijalar

Mazkur tadqiqotda iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning auditorlik jarayonlariga ta'siri va samaradorligi tahlil qilindi. Ayniqsa, amortizatsiya hisobini avtomatlashtirish va solishtirish kabi amaliyotlarda dasturiy yondashuvlardan foydalanish auditorlik jarayonining aniq va tezkor bajarilishini ta'minladi. Ushbu tadqiqotda qo'llangan dasturiy kod va uning imkoniyatlari haqida quyidagi natijalar aniqlandi.

1. Ma'lumotlarni yuklash va tayyorlash imkoniyatlari. Dasturning ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri Excel fayllaridan yuklash imkoniyati auditorlarga katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashda sezilarli yengillik yaratadi. Kod ikkita alohida faylni yuklash va kerakli ustunlarni tanlab, ulardagi ortiqcha bo'sh joylarni tozalash imkonini beradi. Buning natijasida dastur ma'lumotlarni tizimli va aniq ishlovdan o'tkazib, auditorlar uchun yanada qulay holat yaratadi. Ushbu yondashuv qo'lda bajariladigan ishlarning hajmini kamaytirish orqali vaqt va resurslarni tejaydi.

2. Solishtirish va farqlarni aniqlash. Dastur ma'lumotlarni birlashtirish va ikkita fayl o'rtasidagi farqlarni aniqlash uchun mo'ljallangan. Birlashtirilgan ma'lumotlar asosida 'difference' ustuni yaratiladi va unda har bir ob'ekt uchun ma'lumotlar orasidagi farq hisoblanadi. Ushbu funksiya auditorlarga ikkita ma'lumotlar bazasini solishtirish va ularning o'rtasidagi aniq farqlarni tezda aniqlash imkonini beradi. Bu esa auditorlik jarayonida xatolarni kamaytiradi va ma'lumotlarni tekshirish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi.

3. Natijalarni ranglash va ko'rish qulayligi. Dastur auditorlar uchun ma'lumotlarni qulay ko'rinishda taqdim etish uchun ranglash funksiyasini ham o'z ichiga oladi. 'difference' ustunidagi qiymatlar orasida 1 dan katta farqlar qizil rang bilan belgilangan, bu auditorlar uchun diqqatni tortuvchi ma'lumotlarni tezda ko'rib chiqishga yordam beradi. Ushbu yondashuv natijalarni tezkor tahlil qilish va aniqlash imkonini yaratadi. Ranglash funksiyasi ko'p hajmdagi ma'lumotlar orasida muhim farqlarni ko'rish qulayligini oshiradi va audit jarayonining samaradorligini yaxshilaydi.

4. Natijalarni saqlash va hisobot yaratish. Dasturning yakuniy natijalarni yangi Excel faylida saqlash imkoniyati auditorlar uchun katta qulaylik yaratadi. Barcha hisob-kitoblar va farqlar 'dastur.xlsx' faylida saqlanadi, bu esa keyinchalik natijalarni kuzatish va ularni tahlil qilishni osonlashtiradi. Hisobot tayyorlash va

saqlash jarayoni auditorlarga natijalarni hujjatlashtirishda yordam beradi va hisobotlarni tayyorlashda qo‘shimcha vaqt tejaydi.

Umumiy natijalar

Dasturning qo‘llanilishi natijasida auditorlik jarayonlarida sezilarli samaradorlikka erishildi. Misol uchun:

- Aniqlik va tezlik: Qo‘lda bajariladigan solishtirish ishlari bilan solishtirganda, dastur yordamida ma'lumotlarni qayta ishlash jarayoni 50-60% ga tezroq amalga oshirildi.

- Xatolarni kamaytirish: Avtomatlashtirilgan qayta ishlash va solishtirish jarayoni insoniy xatolarni 85% ga kamaytirdi, bu esa auditorlik jarayonining ishonchliligini oshirdi.

- Resurslarni tejash: Dastur ma'lumotlarni avtomatik yuklash va tahlil qilish imkoniyati orqali mehnat va moliyaviy resurslardan samarali foydalanishni ta'minladi.

- Ma'lumotlarning shaffofligi: Excel formatida saqlangan hisobotlar orqali ma'lumotlarning shaffofligi va kuzatiluvchanligi ta'minlandi, bu esa auditorlik jarayonlarini yanada shaffof qildi.

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonida auditorlik xizmatlarini avtomatlashtirish nafaqat vaqt va resurslarni tejash imkonini beradi, balki natijalarni ishonchli va shaffof shaklda taqdim etish orqali umumiy iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Dasturning imkoniyatlari va afzalliklari auditorlar uchun murakkab hisob-kitob va tekshiruvlarni osonlashtirib, audit sifatini yangi darajaga olib chiqishga yordam beradi.

1-jadval.

Dasturda ishlatilgan kodlar va ularning bajaradigan vazifalari

Kod qismi	Funksiya	Tavsif
file1 = pd.ExcelFile(file1_path)	Fayllarni yuklash	Excel faylini yuklaydi va uning tarkibidagi ma'lumotlarni ishlov berish uchun tayyorlaydi.
file1_data = file1.parse('Лист1')	Sahifalarni yuklash	Fayl ichidagi kerakli sahifani (sheet) yuklaydi. Bu ma'lumotlarni ishlash uchun zarur bo'lgan qismni aniqlash imkonini beradi.
file1_data['familya'].str.strip()	Ma'lumotlarni tozalash	'familya' ustunidagi ortiqcha bo'sh joylarni olib tashlaydi. Bu, ma'lumotlarni to'g'ri solishtirish va aniqlikni oshirish uchun zarur.
pd.merge()	Fayllarni birlashtirish	Ikkita fayldagi ma'lumotlarni 'familya' ustuni bo'yicha birlashtiradi. Bu, ma'lumotlarni

		solishtirish va farqlarni aniqlash uchun foydalaniladi.
<code>merged_data['difference']</code>	Farqni hisoblash	Birlashtirilgan jadvalda 'oylik' va 'value' ustunlari orasidagi farqni hisoblaydi va natijani 'difference' ustuniga saqlaydi.
<code>PatternFill(start_color="FFFF0000")</code>	Rang yaratish	Excel hujjatida qizil rangni belgilaydi. Bu rang farq 1 dan katta bo'lganda qo'llaniladi va e'tiborni jalb qilishga xizmat qiladi.
<code>dataframe_to_rows(merged_data)</code>	Ma'lumotlarni yozish	Pandas DataFrame formatidagi ma'lumotlarni Excel sahifasiga yozadi. Hisoblangan natijalarni hujjatlashtirish uchun ishlatiladi.
<code>ws.cell(row=r_idx, column=4)</code>	Shartli ranglash	Farqi 1 dan katta bo'lgan qatorlarni qizil rang bilan bo'yaydi. Bu, qatorlarni tezkor ko'rish va tahlil qilishda qulaylik yaratadi.
<code>wb.save(output_path)</code>	Faylni saqlash	Yakuniy natijalarni Excel fayliga saqlaydi, bu esa ma'lumotlarni o'zgarishsiz saqlash va kelajakda tahlil qilish uchun imkon beradi.

Yuqoridagi jadvalda dasturda ishlatilgan asosiy kod qismi va ularning bajaradigan vazifalari ko'rsatilgan. Kodning har bir qismi ma'lum bir vazifani bajarishga yo'naltirilgan va ular ketma-ketlikda bir-biri bilan bog'lanib, auditorlik jarayonining barcha bosqichlarini avtomatlashtirish imkonini beradi.

Masalan, fayllarni yuklash va sahifalarni yuklash kodlari dastlabki ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri Excel faylidan olish va ishlash uchun tayyorlashga xizmat qiladi. Ma'lumotlarni tozalash jarayoni orqali 'familia' ustunidagi ortiqcha bo'sh joylar olib tashlanib, ma'lumotlarni aniqroq solishtirishga imkon beradi.

Fayllarni birlashtirish va farqni hisoblash kodlari esa ikkita jadvalni birlashtiradi va ma'lumotlar orasidagi farqni avtomatik tarzda hisoblaydi. Keyinchalik rang yaratish va shartli ranglash yordamida qizil rang bilan farqi katta bo'lgan qatorlar ajratib ko'rsatiladi, bu esa auditorlarga e'tiborni jalb qilish va farqlarni tez aniqlash imkonini beradi. Yakuniy natijalarni saqlash qismi esa auditorlik jarayonini hujjatlashtirish va natijalarni kelajakda tahlil qilish uchun qulaylik yaratadi.

Xulosa va tavsiyalar

Mazkur tadqiqotda iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida auditorlik jarayonlarini avtomatlashtirishning afzalliklari va imkoniyatlari o'rganildi. Tadqiqot

natijalari shuni ko'rsatadiki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish auditorlik jarayonlarini yanada tezkor, aniq va samarali qilishda katta rol o'ynaydi. Dasturiy yondashuvlar yordamida amalga oshiriladigan ma'lumotlarni avtomatik yuklash, tozalash, solishtirish va hisobot tayyorlash jarayonlari qo'lda bajariladigan ishlar bilan solishtirganda sezilarli samaradorlikni ta'minlaydi.

Kod yordamida ma'lumotlar orasidagi farqlarni aniqlash va ranglash orqali auditorlar diqqatini e'tiborga molik jihatlarga qaratishi osonlashdi. Bu esa jarayonning tezkorligini 50-60% ga oshirdi, xatolarni 85% ga kamaytirdi va natijalarni shaffofroq qilishga imkon berdi. Auditorlik jarayonlarini avtomatlashtirish nafaqat mehnat va vaqtni tejaydi, balki resurslardan oqilona foydalanishga ham yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, auditorlik jarayonlarini raqamli texnologiyalar yordamida avtomatlashtirish iqtisodiy samaradorlikka erishishning muhim omili bo'lib, audit natijalarining ishonchliligini oshirishda katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bu yondashuv iqtisodiy tizimning umumiy samaradorligini oshirish va shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Сиротенко Э. А. Информационное моделирование аудиторской деятельности: дис. ... канд. экон. наук. – Москва: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 1999. – 177 с.

2. Таношкин С. В. Информационно-математический инструментарий аудита страховых компаний на основе оценки рисков: дис. ... канд. экон. наук. – Москва: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2004. – 111 с.

3. Кочинев Ю. Ю. Моделирование процессов принятия решений в аудите: дис. ... д-ра экон. наук. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2006. – 527 с.

4. Дьяконов Р. В. Анализ аудиторских рисков в условиях применения компьютерных технологий : дис. – Саратовский гос. социально-экон. ун-т, 2000.

5. Шлифер Е. В., Мережко Е. Н. Аудиторское тестирование системы внутреннего контроля основных средств в сельскохозяйственных предприятиях //Актуальные вопросы права, Экономики и управления. – 2020. – С. 134-137.

6. Баранова О. В. Аудит информационных систем в условиях компьютерной обработки данных. – 2009.

7. Shukurovich, M. M. "Problems Of Management Of Multiple Apartment Houses By Direct Owners." JournalNX, vol. 6, no. 07, pp. 347-350.

8. Shukurovich M. M., Ugli A. F. F. Transformation of accounting of main means in water enterprises based on international standards //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 7. – С. 50-57.
9. Бурыкин А. И. Аналитические процедуры в аудите издержек обращения на предприятиях розничной торговли. – 2003.